

УДК 61.616
DOI 10.5281/zenodo.18013924
Научная статья

НОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ И СХЕМЫ ТЕРАПИИ ТУБЕРКУЛЕЗА (БЕДАКВИЛИН, ДЕЛАМАНИД И ИХ КОМБИНАЦИИ)

NEW DRUGS AND TREATMENT REGIMES FOR TUBERCULOSIS (BEDAQUILINE, DELAMANIDE AND THEIR COMBINATIONS)

МУЛЕНДЕЕВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА,

Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова.

АГАПОВА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА,

Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова.

АЛЕКСЕЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА,

Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова.

ВОЗЯКОВА ТАТЬЯНА РОМАНОВНА,

кандидат медицинских наук,

Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова.

MULENDEEVA EKATERINA SERGEEVNA,

Chuvash State University named after. I. N. Ulyanova.

AGAPOVA TATYANA EVGENIEVNA,

Chuvash State University named after. I. N. Ulyanova.

ALEKSEEVA TATYANA ALEXANDROVNA,

Chuvash State University named after. I. N. Ulyanova.

VOZYAKOVA TATYANA ROMANOVNA,

candidate of Medical Sciences,

Chuvash State University named after. I. N. Ulyanova.

В статье рассматривается бедаквилин (ингибитор АТФ-синтазы) и деламанид (подавитель синтеза микобактериальных кислот), которые представляют собой перспективные средства нового поколения. Распространенность туберкулеза с множественной (МЛУ-ТБ) и широкой (ШЛУ-ТБ) лекарственной устойчивостью создает критическую потребность в новых эффективных препаратах. Анализ подтвердил их высокую эффективность в составе комбинированных приемов, повышающих общий успех терапии до 71–74 %. Ключевым ограничением для обоих препаратов является риск удлинения интервала QT на ЭКГ, требующий мониторинга. При этом профиль безопасности, включая данные по комбинации двух препаратов (исследование DELIBERATE), признан управляемым. Установлено, что деламанид обладает низким потенциалом лекарственных взаимодействий, что важно для пациентов с коинфекцией ТБ/ВИЧ. Несмотря на включение в рекомендации ВОЗ, широкому клиническому применению бедаквилина и деламанида препятствует дефицит систематизированных данных реальной практики, особенно по длительным курсам и комбинациям.

This article discusses bedaquiline (an ATP synthase inhibitor) and delamanid (a mycolic acid synthesis inhibitor), which represent promising new-generation agents. The prevalence of multidrug-resistant (MDR-TB) and extensively drug-resistant (XDR-TB) tuberculosis creates a critical need for new, effective drugs. Analysis has confirmed their high efficacy in combination therapy, increasing overall treatment suc-

cess to 71–74 %. A key limitation for both drugs is the risk of prolonging the QT interval on an ECG, which requires monitoring. However, the safety profile, including data on the combination of the two drugs (the DELIBERATE study), is considered manageable. Delamanid has been shown to have a low potential for drug interactions, which is important for patients with TB/HIV coinfection. Despite their inclusion in WHO recommendations, the widespread clinical use of bedaquiline and delamanid is hampered by a lack of systematic real-world data, particularly for long-term courses and combinations.

Ключевые слова: туберкулез, бедаквилин, деламанид, лекарственно-устойчивый туберкулез, МЛУ-ТБ, ШЛУ-ТБ, новые противотуберкулезные препараты.

Key words: tuberculosis, bedaquiline, delamanid, drug-resistant tuberculosis, MDR-TB, XDR-TB, new anti-tuberculosis drugs.

Туберкулез (ТБ) продолжает оставаться одной из ключевых медико-социальных проблем глобального здравоохранения, ежегодно унося жизни миллионов людей. Особое внимание Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вызывает растущая распространенность штаммов *Mycobacterium tuberculosis* (МБТ), обладающих множественной и широкой лекарственной устойчивостью. Данная тенденция не только существенно ограничивает арсенал эффективных терапевтических опций, но и напрямую влияет на прогноз заболевания, усложняя и удлиняя курс лечения, а также повышая риски побочных эффектов.

Целью данной работы выступает систематизация и критический анализ современных научных данных, касающихся терапевтических стратегий и клинического применения противотуберкулезных препаратов, а именно: бедаквилин и деламанид — в отношении лекарственно-устойчивых форм туберкулеза.

Для достижения поставленной цели был проведен систематический поиск и аналитический обзор публикаций в международной научно-биомедицинской базе данных PubMed за период 2019–2025 гг. Поиск релевантных источников осуществлялся с использованием следующих ключевых терминов и их комбинаций: «бедаквилин», «деламанид», «новые противотуберкулезные препараты», «терапия лекарственно-устойчивого туберкулеза».

Бедаквилин и деламанид, несмотря на статус перспективных противотуберкулезных препаратов нового поколения, остаются малодоступными для значительной части пациентов. Мы полагаем, что ключевым фактором, ограничивающим их широкое клиническое применение, является дефицит систематизированных данных относительно реальной практики использования, профиля эффективности и спектра побочных реакций как для этих средств, так и для их комбинаций с другими препаратами [7; 9].

Диагноз «множественная лекарственная устойчивость» (МЛУ-ТБ) устанавливается при резистентности возбудителя к наиболее эффективным препаратам первой линии, в частности, к изониазиду и рифампицину. Распространенность данной формы, по оценкам экспертов, достигает 3,5 % у новых пациентов и 20,5 % — среди лиц, получавших лечение ранее [5].

По данным ВОЗ, принципиально новым этапом в терапии ТБ стало появление в 2012 году бедаквилина — первого за четыре десятилетия противотуберкулезного препарата принципиально нового класса, одобренного в США по ускоренной процедуре на основании результатов исследований II фазы. В ответ на это событие ВОЗ уже в 2013 г. сформулировала предварительные рекомендации по включению бедаквилина в комбинированные схемы лечения МЛУ-ТБ. В следующем, 2014 году, организация провела экспертный анализ и дала оценку другому инновационному средству — деламаниду. Знаковым шагом стало включение в 2015 году пяти новых противотуберкулезных препаратов, включая бедаквилин и деламанид, в Примерный перечень основных лекарственных средств ВОЗ. Четыре из них были рекомендованы для терапии МЛУ- и ШЛУ-ТБ, в то время как пятый — рифапентин — нашел применение в профилактике латентной туберкулезной инфекции у ВИЧ-инфицированных лиц. Среди

болезней инфекционной природы ТБ является второй ведущей причиной смерти на планете. По данным статистики, ежегодно возникает приблизительно 9 миллионов первичных случаев инфицирования, а летальный исход наступает почти для 2 миллионов пациентов [2; 3; 15].

Согласно данным Глобального отчета ВОЗ за 2023 год, представленного в октябре 2024-го, мировая статистика по ТБ достигла исторического максимума: число первичных диагнозов достигло 8,2 миллиона человек. Этот показатель является самым высоким за всю историю наблюдений, ведущихся с 1995 года. По сравнению с предшествующим 2022-м годом (7,5 млн случаев) прирост заболеваемости составил 700 тысяч новых пациентов [1].

Бедаквилин — первый за десятилетия инновационный препарат для лечения МЛУ-ТБ из класса диарилхинолинов, обладающий уникальным механизмом действия: ингибирование бактериальной АТФ-синтазы, что лишает возбудителя основного источника энергии. Его высокая активность подтверждена клинически [8]. С фармакокинетической точки зрения, препарат отличается длительным периодом полувыведения (около 5 месяцев из-за депонирования в тканях) и лучшей биодоступностью при приеме с пищей. В печени он метаболизируется до менее активного, но столь же потенциально токсичного метаболита М2 [13].

Ключевым ограничением применения является риск удлинения интервала QTc на ЭКГ, что требует мониторинга и исключения комбинаций с другими QT-продолжающими средствами. Хотя в исследованиях была отмечена повышенная смертность в группе бедаквилаина, прямая связь этих случаев с действием препарата не доказана.

Фармацевтическая компания Janssen (Johnson & Johnson) вывела на рынок бедаквилин — препарат, одобренный в 2012 году для терапии МЛУ-ТБ у взрослых пациентов. История его создания восходит к 2005 году, когда в исследованиях Андриаса было выявлено мощное ингибирующее действие соединения ТМС207 (позднее — бедаквилин) на рост различных микобактерий, включая *M. tuberculosis*. Действие заключается в способности селективно блокировать протонную АТФ-синтазу бактерии — ключевой фермент, отвечающий за синтез АТФ и энергообеспечение клетки. Подавление этого механизма приводит к снижению метаболической активности и жизнеспособности даже полирезистентных штаммов, что открывает перспективы для применения в педиатрической практике.

Данные фармакокинетических исследований свидетельствуют о хорошей абсорбции бедаквилаина при пероральном приеме, существенно усиливающейся при приеме с пищей. Так, прием препарата совместно со стандартным рационом (~22 г жиров) приводит к двукратному увеличению его биодоступности по сравнению с условиями натощак. Максимальная концентрация в плазме крови достигается в течение 5–6 часов, а эффективный период полувыведения составляет порядка 24 часов. Установленная зависимость клинического эффекта от суммарной недельной дозы обосновывает режим периодического дозирования.

В ходе клинического испытания была изучена терапевтическая эффективность комбинированного режима на основе бедаквилаина и стандартной схемы лечения при лекарственно-устойчивых формах туберкулеза. Результаты продемонстрировали, что включение бедаквилаина статистически значимо ускоряет сроки получения отрицательного результата бактериологического посева мокроты. В частности, в ходе 24-недельного периода наблюдения у 50 % пациентов, получавших бедаквилин, элиминация возбудителя была достигнута в среднем на 78-й день, тогда как в контрольной группе плацебо аналогичный эффект наблюдался лишь на 129-й день [15].

Эффективность комбинированных схем с бедаквилином (включающих или не включающих линезолид) в лечении МЛУ- и ШЛУ-ТБ была подтверждена рядом исследований [10]. Наиболее репрезентативные данные получены в многоцентровой работе с участием свыше 400 пациентов из 15 стран, где общий уровень успеха терапии достиг 71,3 %, а максимальные показатели были отмечены именно при ШЛУ-ТБ [4]. Ключевым фактором, ограничивающим

применение бедаквилина, выступает риск удлинения интервала QT, что требует обязательно-го контроля со стороны врача [11].

Деламанид, будучи представителем нового класса дигидронитроимидазолов, обладает таргетным механизмом действия, направленным на подавление биосинтеза миколовых кислот в клеточной стенке микобактерий, что определяет его бактерицидные свойства. Способность к внутриклеточному накоплению в макрофагах расширяет спектр его активности.

Несмотря на менее обширную, чем у бедаквилина, доказательную базу, деламанид демонстрирует значительный терапевтический потенциал. Эффективность 8-месячного курса, подтвержденная в исследованиях, достигает 74 %. Однако терапия больных ШЛУ-ТБ более длительными режимами не показала статистически значимых преимуществ перед краткосрочными курсами. Деламанид является пролекарством, эффективность которого проявляется после биотрансформации в организме. Его активация происходит при участии кофактора F420 *Mycobacterium tuberculosis*, что определяет избирательность действия: препарат активен в отношении комплекса МБТ и некоторых нетуберкулезных микобактерий, но не проявляет активности против типичных аэробных и анаэробных бактерий, включая нормальную микрофлору кишечника. Особую терапевтическую ценность деламанида представляет его способность воздействовать на персистирующие популяции возбудителя. В условиях *in vitro*, моделирующих гипоксическую среду («модель Уэйна»), препарат в концентрации 4,4 мкг/мл обеспечивал элиминацию 99 % «спящих» МБТ. Примечательно, что в рамках внутриклеточной модели деламанид в концентрации 0,1 мкг/мл показал эффективность, сопоставимую с рифампицином в дозе 3 мкг/мл. Добавление препарата к режиму лечения МЛУ-ТБ значимо усиливало стерилизующий эффект на биологической модели, приводя к отсутствию жизнеспособных микобактерий в легких подопытных животных через 4 недели. Фармакокинетически препарат характеризуется средней биодоступностью (~47 %) и длительным периодом полувыведения (30–38 ч), экскретируясь преимущественно с калом. Деламанид метаболизируется системой цитохрома P450 (CYP3A4) с образованием активных метаболитов (M1-M4). Он не является индуктором или ингибитором ключевых изоферментов, что минимизирует риск лекарственных взаимодействий. Абсорбция препарата улучшается при приеме с пищей [12].

В отношении безопасности, основным выявленным эффектом является дозозависимое удлинение скорректированного интервала QT (QTc), пик которого наблюдается после 48 недель терапии. При этом в клинических исследованиях не было зафиксировано случаев аритмий, а в исследованиях III фазы кардиотоксический риск был на 50% ниже, чем на предыдущем этапе. Случаев гепатотоксичности и связи препарата с летальными исходами в исследованиях не установлено [7]. Исследования *in vivo* подтвердили отсутствие клинически значимых взаимодействий с антиретровирусными средствами (тенофовир, эфавиренц, лопинавир/ритонавир), что позволяет использовать его при коинфекции ТБ/ВИЧ [7].

Перспективным направлением в лечении тяжелых форм МЛУ-ТБ является комбинация бедаквилина и деламанида. Ключевым выводом исследований, включая работу DELIBERATE, является доказательство безопасности такой схемы: даже в сочетании с проаритмогенными препаратами (клофазимин, фторхинолоны) значимого усиления кардиотоксического эффекта зафиксировано не было. Эти результаты создают основу для разработки более эффективных режимов терапии сложных случаев туберкулеза [3; 14].

Таким образом, бедаквилин и деламанид являются важнейшим дополнением к лекарственным средствам для борьбы с МЛУ-ТБ и ШЛУ-ТБ, демонстрируя значимую клиническую эффективность. Перспективным направлением является использование их комбинации, безопасность которой доказана. Для оптимизации применения необходимы дальнейшие исследования по долгосрочным исходам, отдаленным побочным эффектам и стандартизации режимов терапии в различных популяциях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Самая страшная в мире инфекция // Коммерсант. 2025. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/7459795> (дата обращения: 01.12.2025).
2. Туберкулез в наше время // Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия. URL: <https://13.rosпотребнадзор.ru/center/services/profilaktika/135823> (дата обращения: 01.12.2025).
3. Цепелев В.Ю., Лазарева И.А., Гунов С.В. Перспективы фармакологической коррекции туберкулеза с множественной и широкой лекарственной устойчивостью // Научное обозрение. Медицинские науки. 2023. № 6. С. 43–47. DOI 10.17513/srms.1369.
4. Borisov S.E., et al. Effectiveness and safety of bedaquiline-containing regimens in the treatment of MDR- and XDR-TB: A multicentre study // European Respiratory Journal. 2017. Vol. 49. № 5. P. 1–5. DOI 10.1183/13993003.00387-2017.
5. Demile B., Zenebu A., Shewaye H., et al. Risk factors associated with multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) in a tertiary armed force referral and teaching hospital, Ethiopia // BMC Infect Dis. 2018. V. 18, №1. P. 249–256. DOI 10.1186/s12879-018-3167-9.
6. European Medicines Agency. 2020. Deltyba. URL: <https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/deltyba> (дата обращения: 01.12.2025).
7. Mallikaarjun S. Wells C. et al. Delamanid coadministered with antiretroviral drugs or antituberculosis drugs shows no clinically relevant drug-drug interactions in healthy subjects // Antimicrob Agents Chemother. 2016. Vol. 60. P. 5976–5985. DOI 10.1128/AAC.00509-16.
8. Maryland, United States of America: US Food and Drug Administration. Sirturo (bedaquiline 100 mg tablets) For the treatment of adults (≥ 18 years) as part of combination therapy of pulmonary multidrug resistant tuberculosis (MDR-TB). 2012. URL: www.natap.org/2013/newsUpdates/20121128-AIDAC-B1-01FDA_Backgrounder.pdf (дата обращения: 01.12.2025).
9. Nunn A.J., Phillips P.P.J., Meredith S.K., et al. A Trial of a Shorter Regimen for Rifampin-Resistant Tuberculosis. N Engl J Med. 2019. V. 380, №13. P. 1201–1213. DOI 10.1056/NEJMoa1811867.
10. Olayanju O., Limberis J., Esmail A., Oelofse S., Gina P., Pietersen E., Fadul M., Warren R., Dheda K. Long term bedaquiline-related treatment outcomes in patients with extensively drug resistant tuberculosis from South Africa // The european respiratory journal. 2018. Vol. 51, № 5. P. 1–7. DOI 10.1183/13993003.00544-2018.
11. Pontali E., Sotgiu G., Tiberi S., D’Ambrosio L., Centis R., Migliori G.B. Cardiac safety of bedaquiline: A systematic and critical analysis of the evidence // European Respiratory Journal. 2017. Vol. 50. P. 1–6. DOI 10.1183/13993003.01462-2017.
12. Shimokawa Y., Sasahara K., Koyama N., Kitano K., Shibata M., Yoda N., et al. Metabolic mechanism of delamanid, a new anti-tuberculosis drug, in human plasma // Drug Metab Dispos. 2015. Vol. 43. P. 1277–1283. DOI 10.1124/dmd.115.064550.
13. Sirturo (bedaquiline). Amsterdam, The Netherlands European Medicines Agency. 2020. URL: <https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/sirturo> (дата обращения: 01.12.2025).
14. Tweed C.D., Dawson R., Burger D.A., et al. Bedaquiline, moxifloxacin, pretomanid, and pyrazinamide during the first 8 weeks of treatment of patients with drug-susceptible or drug-resistant pulmonary tuberculosis: a multicentre, open-label, partially randomised, phase 2b trial // Lancet Respir Med. 2019. V. 7, №12. P. 1048–1058. DOI 10.1016/S2213-2600(19)30366-2.
15. Zhu Hanzhao, Zhou Xintong, Zhuang Zengfang, Li Lianju, Bi Jing, Mi Kaixia. Advances of new drugs bedaquiline and delamanid in the treatment of multi-drug resistant tuberculosis in children // Frontiers in Cellular and Infection Microbiology. 2023. Vol. 13. DOI 10.3389/fcimb.2023.1183597.

Поступила в редакцию: 11.12.2025

Принята в печать: 27.01.2026

© Мулендеева Е. К., Агапова Т. Е.,
Алексеева Т. А., Возякова Т. Р., 2026.